

10.5281/zenodo.14084867

МЕНЬШИКОВ Алексей Геннадьевич
генеральный директор,
ООО «Искусство Огня», Россия, г. Москва

ПРИМЕНЕНИЕ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОДАЖ В БИЗНЕСЕ ПО УСТАНОВКЕ КАМИНОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу роли CRM-систем в автоматизации продаж для бизнеса по установке каминов, требующего персонализированного подхода, структурированного взаимодействия с клиентами. Основной целью исследования является выявление преимуществ внедрения CRM-систем в данной сфере, а также разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов от первичного обращения клиента до постпродажного обслуживания. Методология исследования базируется на комплексном обзоре текущих подходов к автоматизации продаж в малом, среднем бизнесе, а также на сравнительном анализе эффективности различных CRM-платформ, применяемых в смежных нишах.

Результаты демонстрируют, что внедрение CRM-системы позволяет организовать централизованное управление клиентской базой, сократить время обработки заявок, контролировать этапы воронки продаж, наладить оперативное взаимодействие с клиентами. Автоматизация процессов в этой нише способствует сокращению трудозатрат, обеспечивает удовлетворенность клиентов. Сервис оптимизируется на каждом этапе. Применение аналитических функций CRM позволяет точно сегментировать аудиторию, предлагать персонализированные решения, прогнозировать изменения спроса для поддержания конкурентных позиций.

Данная работа может быть полезна для руководителей предприятий по установке каминов, специалистов по продажам, а также IT-менеджеров, ответственных за цифровую трансформацию бизнеса. Выводы и практические рекомендации, предложенные в статье, могут послужить руководством для компаний, стремящихся оптимизировать производительность, обеспечить качественное обслуживание, укрепить клиентские связи через внедрение CRM.

Ключевые слова: CRM-система, автоматизация продаж, установка каминов, клиентский сервис, управление бизнесом, цифровая трансформация, воронка продаж, персонализация, клиентская лояльность.

Введение

Рыночные условия требуют наличия определенного уровня качества обслуживания, эффективности бизнес-процессов, особенно в сфере услуг. При интенсивной конкуренции компании стремятся повышать стандарты взаимодействия с клиентами, обеспечивать персонализированный подход, оперативность на всех этапах обслуживания. Одним из инструментов для достижения этих целей является система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая помогает оптимизировать, автоматизировать ключевые аспекты продаж, взаимодействия с клиентами, внутренние бизнес-процессы.

Внедрение таких систем в компаниях по установке каминов открывает возможности

для развития бизнеса. Автоматизация продаж, управление клиентской базой создают структуру, в которой легко отслеживать этапы взаимодействия, анализировать потребности клиентов, выстраивать долгосрочные отношения. Данное решение актуально для предприятий с высокой степенью кастомизации услуг, поскольку каждый проект уникален, требует учета специфических предпочтений клиента. CRM-системы упрощают процессы персонализации, организуют своевременные коммуникации, интегрируют каналы взаимодействия, предоставляют доступ к истории взаимодействий, что улучшает обслуживание, способствует лояльности клиентов.

Актуальность темы исследования обусловлена потребностью в повышении

конкурентоспособности, эффективности работы компаний, предоставляющих услуги по установке каминов, а также широкой доступностью современных технологий автоматизации. Ежегодно все больше предприятий внедряют CRM-платформы, чтобы оставаться актуальными, оперативно реагировать на изменения спроса. Внедрение таких решений помогает минимизировать ошибки ручного управления, улучшить планирование, гибко адаптировать стратегию продаж на основе аналитических данных, что важно в быстро меняющейся рыночной среде.

Цель данной работы – исследовать возможности и преимущества применения CRM-систем для автоматизации продаж в бизнесе по установке каминов, выявить ключевые направления, по которым такие системы могут способствовать повышению эффективности работы, улучшению клиентского опыта.

Материалы и методы

В ходе исследования применялись комплексный, сравнительный анализы, позволившие детально изучить CRM-платформы, их функциональные возможности для автоматизации продаж в нише по установке каминов.

В работе Torkunova J., Korosteleva D., Bogomolova O. [1, с. 179-182] описана автоматизированная система поддержки бизнес-процессов, разработанная для малых сельскохозяйственных предприятий, что способствует улучшению их оперативной и финансовой эффективности. Работа подчеркивает актуальность цифровизации в сельском хозяйстве, представляя концептуальные основы для автоматизации ежедневных задач на примерах внедрения в малых организациях.

Migdadi M. M. [2, с. 111-124] анализирует взаимосвязь управления знаниями, CRM и инновационных возможностей компании. Автор показывает, что внедрение управления знаниями улучшает клиентские связи, поддерживает инновации, усиливая конкурентные преимущества фирмы. Исследование акцентирует внимание на том, что объединение этих компонентов позволяет компаниям адаптироваться к потребностям клиентов и эффективно использовать знания для роста.

Работа Mir M. A. et al. [3, с. 1-8] посвящена разработке системы автоматизации задач и биллинга, с акцентом на методы упрощения учета и выставления счетов. Результаты подтверждают, что автоматизация этих операций снижает затраты, сокращает ошибки ручного

учета, что особенно важно для компаний с большим числом клиентов и транзакций.

Chalupa Š., Petříček M., Ulrych Z. [4] рассматривают бизнес-процессы для повышения прямых продаж в гостиничной сфере. Работа показывает, что структурированное управление процессами улучшает продажи и удовлетворенность клиентов, подчеркивая значение бизнес-процессов в индустрии гостеприимства.

Miremadi A., Ghanadiouf O. [5, с. 111-117] исследуют конкурентную стратегию CRM для финансовых учреждений, акцентируя внимание на важности персонализации, адаптации предложений для различных групп клиентов. Исследование демонстрирует, что внедрение CRM-систем помогает финансовым организациям улучшить взаимодействие с клиентами, позиционирование на рынке, что повышает их лояльность, доходность.

Статья на электронном ресурсе «Внедрение CRM системы для Каминов, печей» [6] посвящена CRM-системе для специализированного рынка каминов и печей, иллюстрируя, как нишевые CRM-решения могут отвечать потребностям конкретных рынков, улучшая сервис и продажи за счет адресных маркетинговых кампаний и систематизации клиентских данных.

Наконец, Панкратова Л. Д. [7, с. 143-146] рассматривает задачи и проблемы внедрения CRM в различных отраслях. Работа обобщает ключевые аспекты выбора и адаптации CRM-платформ, отмечая значимость гибкого подхода к их настройке в зависимости от целей компании.

Анализ представленных исследований показывает, что автоматизация бизнес-процессов и внедрение CRM-систем оптимизируют взаимодействие с клиентами и внутренние процессы. Каждое исследование предлагает различные стратегии и решения, подчеркивающие важность инновационного подхода к управлению процессами для повышения конкурентоспособности.

Результаты и обсуждения

Внедрение CRM-системы на предприятии начинается с обращения клиента к специализированному поставщику услуг. В ходе предварительных обсуждений проводится анализ бизнес-процессов заказчика, учитываются особенности работы отдела продаж и других ключевых подразделений. Вопрос о необходимости CRM особенно актуален для владельцев среднего и крупного бизнеса, а также компаний с обширной клиентской базой. CRM становится

важным инструментом для оптимизации бизнес-процессов и повышения качества обслуживания. Для небольших предприятий с численностью менее пяти сотрудников внедрение CRM может быть менее актуальным, так как в таких компаниях автоматизация не всегда требуется.

Для компаний, работающих на рынке установки каминов, такие системы становятся основой для автоматизации на всех этапах воронки продаж – от обработки первых запросов до сопровождения пост-продажных услуг. Особенности таких бизнес-процессов требуют сегментации клиентской базы, настройки персонализированных цепочек коммуникации и мониторинга поставок, что делает CRM важным инструментом для гибкого управления:

1. Сегментация и анализ клиентской базы. CRM-системы позволяют точно сегментировать клиентов, фиксируя параметры запросов, предпочтения и частоту обращений. Это помогает создавать профили клиентов, оптимизируя взаимодействие и настраивая алгоритмы предложений для разных категорий заказчиков.

2. Автоматизация распределения заявок и упорядочение коммуникации. CRM позволяет упорядочивать запросы из разных каналов связи, включая телефон, мессенджеры и электронные письма. Автоматизация процесса снижает вероятность ошибок и ускоряет обратную связь, повышая вероятность успешного завершения сделки.

3. Мониторинг этапов продаж и прогнозирование конверсии. Точное отслеживание этапов воронки помогает избежать потерь клиентов. CRM хранит историю взаимодействий и обеспечивает предиктивный анализ, предсказывая возможные отклонения и позволяя корректировать стратегию.

4. Интеграция с поставщиками и субпоставщиками. CRM-система позволяет контролировать логистическую цепочку – от поставок комплектующих до работы монтажных бригад. Аналитическая панель с данными о статусе заказов, монтажных работ и доступности запасов сокращает время на планирование и координацию, снижая риски, связанные с логистикой и недоступностью материалов. Основные этапы настройки CRM будут представлены на рисунке.

Рис. Основные этапы настройки CRM [6]

Для перехода к работе в CRM проводится обучение сотрудников и владельца компании, направленное на освоение функций системы. Перед окончательной передачей CRM проходят тестовые проверки, выявляются и устраняются недостатки. По завершении всех этапов заказчику передается полностью настроенная система.

Использование CRM позволяет управлять заказ-нарядами, складскими операциями, расчетом заработной платы и составлением отчетов. Единая платформа предоставляет сотрудникам доступ к информации и упрощает принятие решений, избавляя от необходимости переключения между приложениями.

Кроме того, CRM помогает анализировать результативность маркетинговых кампаний, выявлять проблемные зоны и

совершенствовать рекламные стратегии. Систематизация учета обеспечивает более рациональное распределение ресурсов, что способствует развитию бизнеса и улучшению его структуры [6]. Для внедрения CRM-системы в структуру продаж компании требуется рациональный подход к выбору формата решения. Один из вариантов – облачная платформа, в которой данные и программное обеспечение размещаются на удаленных серверах поставщика. В этом случае поддержка, расширение функционала и обеспечение безопасности переходят к сторонней компании. Сотрудники, пройдя тренинги, смогут быстро освоить систему без глубоких технических навыков.

Подробное сравнение преимуществ и недостатков облачной и коробочной версий представлено в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение облачной и коробочной версий CRM [7, с. 143-146]

Критерий	Облачная CRM	Коробочная версия CRM
Быстрый запуск	Быстрый доступ и настройка от разработчика	Требуется время на установку и настройку на собственных серверах
Необходимость серверного оборудования	Отсутствует, данные хранятся на удалённых серверах, объем неограничен	Требуется собственное оборудование для хранения данных
Обновления и поддержка	Регулярные обновления и поддержка от поставщика	Обновления и поддержка зависят от внутреннего IT-отдела
Гибкость рабочего процесса	Доступна удалённо и из офиса, удобно для распределённых команд	Ограничена локальной сетью, доступ возможен только из офиса
Резервное копирование	Поставщик обеспечивает резервное копирование для защиты от случайных потерь	Резервное копирование зависит от внутренних ресурсов и политик компании
Зависимость от поставщика	Высокая, ограниченные возможности настройки под нужды компании	Отсутствует, настройка и контроль полностью в руках компании
Зависимость от Интернет-соединения	Постоянное подключение к Интернету необходимо	Интернет-соединение не требуется, работает в локальной сети
Модель оплаты	Регулярные платежи за использование	Разовая покупка лицензии
Контроль над данными	Данные хранятся на серверах поставщика	Полный контроль над данными, хранящимися на внутренних серверах компании
Адаптация под процессы компании	Ограниченные возможности настройки под уникальные процессы	Высокая, система может быть адаптирована под индивидуальные потребности компании
Начальные расходы	Низкие, отсутствуют затраты на серверное оборудование и настройку	Высокие, включают покупку серверов, лицензии и техническое сопровождение
Требования к квалификации сотрудников	Низкие, поддержка и обслуживание обеспечивает поставщик	Высокие, необходим квалифицированный персонал для поддержки и обслуживания системы

Ошибками при внедрении CRM являются:

Недостаточная подготовка сотрудников – одна из распространенных проблем. Персоналу, привыкшему к устоявшимся процессам, может быть трудно переходить на новую платформу. Обучение сотрудников и акцент на преимуществах CRM помогают минимизировать ошибки при внесении данных.

Также важна роль ответственного за внедрение системы, который координирует процесс, контролирует сроки и взаимодействие с разработчиками.

Необходим тщательный анализ структуры продаж перед интеграцией CRM. Без этого автоматизация может усугубить существующие проблемы. Оценка воронок и бизнес-процессов позволяет актуализировать и оптимизировать рабочие механизмы перед внедрением системы.

Процесс продаж через CRM. Пример использования CRM в интернет-магазине детских товаров иллюстрирует основные этапы. Система позволяет формировать клиентскую базу, добавлять новых клиентов или импортировать существующую информацию. CRM упрощает управление процессом за счет настройки маршрутов для разных типов клиентов и автоматизации распределения лидов по воронкам продаж.

Безопасность в CRM. Безопасность данных – критически важный фактор, особенно для облачных версий. CRM-системы защищают данные от несанкционированного доступа, позволяют гибко распределять права пользователей, минимизируют риски и обеспечивают целостность информации. В таблице 2 приведены основные типы угроз, связанных с CRM, и способы их устранения.

Таблица 2

Типы угроз и способы их устранения [7, с. 143-146]

Угроза	Как эта проблема решается в CRM
<p>Менеджеры, которые напрямую работают с клиентами, при переходе в другую компанию или открытии собственного бизнеса, способы перевести клиента в новую фирму.</p>	<p>CRM-система надежно сохраняет всех клиентов в единой базе, при этом выгрузить контакты и информацию никто из персонала не сможет. Если человек решил уйти из компании, то при увольнении он потеряет доступ к базе.</p>
<p>Менеджеры способны получить доступ ко всей информации компании.</p>	<p>На самом деле CRM-система позволяет каждому сотруднику выдать только необходимые права доступа – непосредственно на то, с чем он должен работать. Более того, система дает возможность ограничивать действия менеджеров. Например, запретить замену последовательности действий в маршруте. Или поставить ограничение на совершение сделки без предварительного утверждения начальником. Или запретить одному из участников воронки продаж видеть действия предыдущих – получить доступ только к той информации, которая нужна для выполнения его задачи. Если сотрудников в отделе продаж много и настраивать доступ для каждого из них проблемно и трудозатратно, в CRM можно создать роли. Допустим, Seller – для всех менеджеров, работающих с розницей. И назначить для этой роли определенный список прав. Когда на эту позицию придет новый сотрудник, он автоматически будет обладать только правами этой группы менеджеров.</p>
<p>Возможность получения данных со стороны конкурентов.</p>	<p>Безусловно, угроза взлома существует всегда и не только для CRM-системы в облаке. Однако разработчики уделяют особое внимание вопросам безопасности. Двухфакторные авторизации, дополнительные виджеты безопасности, белые списки ip-адресов, возможность отслеживать, кто и где авторизуется в системе – далеко не окончательный список мер кибербезопасности.</p>

В свою очередь рассмотрев существующие проблемные аспекты, необходимо перейти к исследованию основных преимуществ, которые удастся добиться, при интеграции CRM-системы.

Так использование CRM-системы в отделах оптимизирует внутренние процессы, повышает результативность работы отдела продаж. Одним из ключевых преимуществ её внедрения становится укрепление долговременных связей с клиентами. В условиях насыщенного рынка, когда множество компаний предлагают схожие товары, индивидуальный подход отличает компанию, укрепляя доверие клиентов. CRM-система служит важным инструментом для построения прочных отношений с клиентской аудиторией.

Платформа создает структурированную базу данных, где каждый клиент представлен как персонализированный профиль с учётом его уникальных характеристик. Тщательное заполнение базы менеджерами помогает лучше понять потребности каждого клиента, учитывать индивидуальные особенности взаимодействия. Такой подход обеспечивает возможность предлагать целевые персонализированные решения, направлять полезные уведомления, маркетинговые материалы, избегая недопонимания, конфликтов. Это способствует более тесному взаимодействию с клиентами, формированию их лояльности.

CRM-система делает управление лидами более упорядоченным и прозрачным, минимизируя вероятность упущения лида и демонстрируя высокий уровень профессионализма и оперативности уже на первых этапах взаимодействия.

Преимущества для руководителей компании и отдела продаж заключаются в следующем:

- CRM-система предоставляет полную картину эффективности каждого сотрудника, помогая выявить наиболее результативных менеджеров и области для улучшения.
- Анализирует причины потерь потенциальных клиентов на разных этапах взаимодействия, например, позволяет выявить высокий процент отказов от дополнительных услуг, что помогает пересмотреть сценарии общения с клиентами.
- Учитывает географические особенности спроса, позволяя разрабатывать точные стратегии продвижения и операционные планы.

- Поддерживает создание точных прогнозов продаж, что способствует более эффективному планированию развития компании.

- Обеспечивает контроль над выполнением задач, минимизируя сбои и задержки в процессе работы.

Преимущества для менеджеров по продажам сводятся к тому, что такая система:

- Систематизирует работу с клиентами и организует ведение базы данных.
- Напоминает о важных задачах, предлагая готовые сценарии для их выполнения, упрощая повседневные операции.
- Снижает уровень ручной работы благодаря автоматизации, освобождая время для стратегических задач.
- Помогает в достижении KPI, что важно для мотивации сотрудников, ориентированной на результаты.

CRM-система становится необходимым инструментом для компаний, стремящихся к стабильному развитию и оптимизации бизнес-процессов. Исключение могут составлять лишь небольшие компании с ограниченной клиентской базой и отсутствием планов по масштабированию, где все покупатели знакомы лично [7, с. 143-146].

Таким образом, внедрение CRM-систем в бизнес по установке каминов позволяет автоматизировать и структурировать продажи, а также детализировать управление логистическими и клиентскими процессами. CRM предоставляет компании возможности для гибкого реагирования на изменения спроса, прогнозирования и персонализации клиентского взаимодействия. Функционал CRM позволяет компаниям в этой нише укрепить конкурентные позиции, формируя индивидуальные предложения для удовлетворения высоких ожиданий аудитории.

Заключение

Внедрение CRM-систем в бизнес по установке каминов направлено на оптимизацию процессов продаж, обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов, усиление конкурентных позиций компании. Проведенное исследование показало, что CRM-системы позволяют управлять клиентскими данными, структурировать этапы воронки продаж, автоматизировать ключевые взаимодействия с клиентами. Это способствует снижению временных и трудовых затрат, обеспечивает точный и своевременный отклик на запросы клиентов, что ведет к их удовлетворенности и

лояльности. Аналитические возможности CRM-систем позволяют сегментировать аудиторию, персонализировать предложения, прогнозировать спрос, что помогает бизнесу адаптироваться к изменениям на рынке, выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Таким образом, применение CRM-систем для автоматизации продаж в бизнесе по установке каминов создает условия для устойчивого роста, укрепления позиций компании в отрасли.

Литература

1. Torkunova J., Korosteleva D., Bogomolova O. Automated business-process assistance system at small commercial agricultural enterprise // International Scientific and Practical Conference “Digital agriculture-development strategy” (ISPC 2019). Atlantis Press. 2019. P. 179-182.
2. Migdadi M.M. Knowledge management, customer relationship management and

innovation capabilities // Journal of Business & Industrial Marketing. 2021. Т. 36. №. 1. P. 111-124.

3. Mir M. A. et al. Task and Billing Automation System // 2020 International Conference on Information Science and Communication Technology (ICISCT). – IEEE. 2020. P. 1-8.

4. Chalupa Š., Petříček M., Ulrych Z. The use of business process management in hotel direct sales improvement. 2021.

5. Miremadi A., Ghanadi O. CRM Competitive Strategy in Financial Institutions // European Journal of Business and Management Research. 2021. Т. 6. №. 3. P. 111-117.

6. Внедрение CRM системы для Каминов, печей. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://perfo-agency.ru/vnedrenie-crm-sistemy-dlya-kaminov-pechej/>.

7. Панкратова Л.Д. CRM-система // Актуальные проблемы экономики, менеджмента, права и информационных технологий: теория и практика. 2021. С. 143-146.

MENSHIKOV Alexey

CEO,

LLC «Art of Fire», Russia, Moscow

APPLICATION OF CRM SYSTEMS FOR SALES AUTOMATION IN FIREPLACE INSTALLATION BUSINESS

Abstract. *This article analyzes the role of CRM systems in automating sales for the fireplace installation business, which demands a personalized approach and structured client interaction. The primary objective of this study is to identify the advantages of CRM system implementation in this field and to develop recommendations for optimizing business processes from the initial customer contact to post-sales service. The research methodology is based on a comprehensive review of current approaches to sales automation in small and medium-sized businesses, along with a comparative analysis of the effectiveness of various CRM platforms used in related industries.*

The results show that the implementation of a CRM system enables centralized management of the client base, reduces request processing times, monitors sales funnel stages, and enhances responsive client interactions. Process automation in this niche reduces labor costs, ensures customer satisfaction, and optimizes service at each stage. The use of CRM analytics functions allows for precise audience segmentation, personalized solutions, and demand forecasting to maintain competitive positioning.

This study may be useful for managers in the fireplace installation industry, sales professionals, and IT managers responsible for business digital transformation. The conclusions and practical recommendations provided in the article may serve as a guide for companies seeking to optimize productivity, deliver high-quality service, and strengthen client relationships through CRM integration.

Keywords: CRM system, sales automation, fireplace installation, customer service, business management, digital transformation, sales funnel, personalization, customer loyalty.